

УДК 373.211.24
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ
ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНЫҢ РӨЛІ МЕН
МАҢЫЗЫ

СЕРІКБАЕВА НҮРБИЫ ТАЛҒАТҚЫЗЫ

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАК
Әлеуметтік және жасерекшелік педагогикасы кафедрасының студенті

Ғылыми жетекші – ТИЛЕУБАЕВА Н.Н.
Көкшетау, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыруда халық музыкасының алатын орны мен маңызы қарастырылады. Халық музыкасы - ұлттың рухани құндылықтарының өзегі, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан мәдени мұра. Мақалада халық әндері, күйлері арқылы балалардың эмоциялық сезім әлемі кеңейетіндігі, әсемдікке қызығушылығы артып, музыкалық қабылдауы дамитындығы анықталады. Сонымен қатар халық музыкасы баланың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға, эстетикалық тәрбие беруге, шығармашылық қабілетін жетілдіруге ықпал ететіндігі талданады. Халық музыкасын тәрбие, білім беру процесіне жүйелі енгізу - балалардың музыкалық талғамын байытып, олардың рухани-мәдени дамуын қамтамасыз ететіні қарастырылады.*

***Тірек сөздер:** халық музыкасы, мектепке дейінгі ұйым, эстетикалық талғам, мектепке дейінгі ересек жастағы балалар, ұлттық мәдениет.*

Мектепке дейінгі кезең - баланың тұлғалық, эмоциялық және эстетикалық дамуының қалыптасатын ең маңызды сатысы. Ересек жастағы балалардың әсемдікке, сұлулыққа деген алғашқы түсініктері мен талғамдары музыка, өнер, табиғат және қоршаған орта құбылыстары арқылы дамиды. Сол себепті эстетикалық тәрбие мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Эстетикалық талғамды қалыптастыруда халық музыкасының орны ерекше. Халық музыкасы - ұлттың рухани мұрасы, елдің тарихи және салт - дәстүрінің көрінісі. Әндер мен күйлер, жырлар мен термелер бала сезіміне тікелей әсер етіп, оның ішкі дүниесін байытады. Мектепке дейінгі ересек жастағы балалар халық әуендерін тыңдау, музыкалық бейнелерді сезіну, ұлттық аспаптардың үнін ажырату арқылы өздерінің эмоционалдық мәдениеті мен музыкалық талғамын қалыптастырады.

Музыка – баланың ақыл-ойын, эмоциялық мәдениетін, сезімдерін, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың ең қуатты құралдарының бірі, сондықтан оның ересек мектепке дейінгі жастағы балалардың эстетикалық тәрбиесіне ықпалы өте зор. Музыка адам рухының ең терең қырларына әсер етіп, таза да асыл сезімдерді оятады. Эстетикалық тәрбие эстетикалық талғам мен эстетикалық сезімдерді қалыптастыруды қамтиды. Музыканың эстетикалық тәрбиедегі рөлі – балалардың қоршаған ортадағы, өнер туындыларындағы, табиғаттағы және адамдар арасындағы қарым-қатынастағы әсемдікті қабылдай алу қабілетін дамыту, шынайы әдеміні ұсқынсыздықтан ажырата білуге үйрету. Сонымен қатар, бұл – әсемдікке деген талғамды қалыптастыру және өз қолымен әсем дүние жасай білу қабілетін дамыту деген сөз [1]. Бұл халық музыкасы осы тәрбие бағдарламасына кірсе, ол балалардың рухани дамуына үлкен үлес қосады. Өйткені халық әуендері - ұлттық тарихи, даналығы мен дүниетанымының көрінісі. Балалар халық музыкасы арқылы өз халқының мәдениетін тереңірек сезініп, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге үйретеді.

Белгілі ғалым З.Т.Абрамова былай деп жазады: «Ересек мектепке дейінгі жастағы балалардың эстетикалық тәрбиесінің міндеттері негізінен танымдық - эстетикалық цикл

сабақтарында және театрландырылған - ойын әрекеті барысында жүзеге асырылады. Бұл жерде олардың рухани әлемін түрі құралдармен байыту; табиғатқа, адамдарға, өз халқының тарихына, мәдени құндылықтарына эстетикалық қатынасын қалыптастыру; қоршаған ортаны сезімдік қабылдауын, қиялын дамыту; эстетикалық қабылдау нысандарына - супеттерге, билерге, әндерге, спектакльдерге және тағы басқа эмоционалды жағымды қатынасын қалыптастыру; пластикалық және мимикалық көркемдік - ойын білдіру қабілетін дамыту міндеттері шешіледі» [2].

Абрамованың пікірінше, мектепке дейінгі ересек балалардың эстетикалық тәрбиесі әртүрлі өнер түрлері арқылы жан - жақты дамиды. Музыка, би, бейнелеу өнері мен театр олардың рухани әлемін кеңейтіп, әсемдікті сезіне білуіне мүмкіндік береді. Сонымен бірге балалардың қиялы, сезімдік қабылдауы, өнер туындыларына эмоционалды қатынасы қалыптасады. Бұл өнер түрлері баланың тұлғалық және шығармашылық дамуына берік негіз қалайды.

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыруда халық музыкасының алатын орны ерекше екенін тағы да айта кетсек болады. Себебі, бала шыр етіп өмірге келгеннен бастап, сол халық әндерімен сусындайды. Өйткені, баланы бесікке салғаннан бастап бесік жыры айтылады. Бесік жыры - баланы тебіретіп ұйықтатуға арналған тәрбиелік мәні зор ән. Ол сәбидің ішкі әлемін сезініп, жан тыныштығын қалыптастырады. Бала өсе келе халық әндерімен де танысатын болады. «Айгөлек», «Гүлдер-ай», «Санамак» сынды әндердің балаға берері көп. Бұл әндерді тыңдау арқылы баланың еліне деген сүйіспеншілігі, махаббаты оянады. Халық музыкасы баланың тәрбиесінің бір бөлігі.

Алғашқы музыкалық тәжірибе дұрыс және жүйелі ұйымдастырылса, баланың музыкалық дамуы тұрақты әрі тиімді болады. Музыка балаларға қоршаған әлемдегі, өнердегі және табиғаттағы әсемдікті тануға, әсем мен ұсқынсызды айыра білуді үйретеді. Ән айту, аспапта ойнау, ырғақтық қозғалыс және музыкалық ойындар баланың қиялы мен эмоциялық сезімін дамытады. Музыка арқылы балалардың эстетикалық талғамы қалыптасып, олардың шығармашылық қабілеті шыңдалады. Осылайша, музыкалық іс-әрекет эстетикалық тәрбие процесінің негізгі құралы ретінде балалардың жан-жақты дамуына ықпал етеді [3].

Осы тұста мектепке дейінгі жастағы баланың музыкалық дамуы ең алдымен оның есту қабілетін, ырғақты сезінуін және эмоциялық қабылдауын қалыптастырудан басталады. Музыка тыңдау, ән айту, қимыл-қозғалыс жаттығулары бала психикасына жағымды әсер етіп, оның шығармашылық қабілеттерін дамытады. Қазақтың халық әндері мен күйлері балалардың рухани мәдениетін қалыптастыруға, эстетикалық талғамын тәрбиелеуге ерекше мүмкіндік береді, себебі олар ұлттық болмыстың қайнарынан нәр береді. Халық музыкасы балаларға жеңіл қабылданатын саздылығымен ерекшеленеді. Оның қарапайым құрылымы, әуезді ырғағы мен мазмұндық тазалығы баланың эстетикалық талғамының қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды.

Баланың тұлғалық қалыптасуында эстетикалық тәрбие ерекше орын алады, өйткені ол мектеп жасына дейінгі ересек балалардың әсемдікке деген қызығушылығын оятып, олардың рухани дамуын тереңдетеді. Ұзақбаева еңбектерінде көрсетілгендей, халықтық мұраға, ұлттық өнерге, музыка мен көркем шығармашылыққа сүйенген тәрбие баланың сезімдік мәдениетін қалыптастырып, сұлулықты қабылдау қабілетін жетілдіреді [4].

Қорытындылай келе, зерттеуші С.А.Сорокинаның пікірінше, эстетикалық тәрбие — бұл шынайылықтағы және өнердегі әсемдікті қабылдай білу және дұрыс түсіну қабілетін тәрбиелеу процесі, эстетикалық көзқарастарды, талғам мен сезімдерді дамыту, сонымен қатар өнерде және өмірде әсемдікті жасауға деген қажеттілік пен қабілетті қалыптастыру болып саналады [5]. Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыруда халық музыкасының рөлі ерекше маңызды. Ол балалардың руханик дүниесін байытып, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігін арттырады. Халық әндері мен күйлері баланың эмоционалды сезімін дамытып, әсемдікке баулуға ықпал етеді. Музыкалық

шығармаларды тыңдау арқылы бала ырғақты сезінуді, әуеннің көңіл - күйін түсінуді және музыкалық образдарды елестете білуді үйренеді.

Халық музыкасы арқылы балалар шығармашылық қабілеттерін шыңдап, қиялын кеңейтеді. Сонымен қатар, ұлттық әуендер мен аспаптарды пайдалану арқылы бала ұлттық мәдени мұраны сезінеді және өзінің ұлттық санасын қалыптастырады. Музыкаға сүйене отырып ұйымдастырылатын ойындар мен шығармашылық әрекеттер эстетикалық талғамды қалыптастыруда тиімді құрал бола алады. Тәрбиешілер халық музыкаларын оқыту процесінде дұрыс бағыт беріп, баланың эстетикалық қабылдауын жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Халық музыкасы мектепке дейінгі кезеңде баланың эстетикалық талғамын қалыптастырудың таптырмас құралы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения, 2015].
2. Абрамова З.Т. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. – Алматы, 2016,
3. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/19/vliyanie-muzyki-na-muzykalno-esteticheskoe-voospitanie-detey-starshego>
4. Ұзақбаева. С.А. Қазақтың халықтық педагогикасындағы эстетикалық тәрбие: пед. ғыл. док. ... автореф.: 13.00.01. – Алматы, 1993. – 120 б.
5. Сорокина, С.А. Эстетическое развитие и воспитание детей в детском саду с учетом ФГОС ДО / С.А. Сорокина, Е.В. Максимова // Гуманитарium. - 2017.